

СИНТЕЗ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ СОЕДИНЕНИЙ,
ОБРАЗОВАННЫХ ГИДРОКСИБЕНЗОЙНОЙ КИСЛОТОЙ С
АМИНОКИСЛОТАМИ И ПИРАЗОЛОМ

Л.Н. Нуранов¹, Г.Г. Садуллаева^{1,2 1.3}У.У Хафизов

¹Бухарский государственный медицинский институт, Узбекистан

²Институт Бухарского инженерно-технологического института,
Узбекистан

³Университет Зармеда

E-mail:sadullayevagulmira349@gmail.com

Синтез и производство биологически активных веществ или потенциальных лекарственных средств развиваются быстрыми темпами. [1]. Внесение дополнительных функциональных групп в состав существующих биологически активных соединений с технологической точки зрения позволяет решать актуальные задачи в различных отраслях сельского хозяйства, фармацевтики и химической промышленности. [2]. Процесс синтеза гидроксibenзойных кислот с аминокислотами и пирозолом осуществляется следующим образом. Для выполнения данного процесса сначала растворяется 2 грамма порошка гидроксibenзойной кислоты при температуре 4-5 градусов, затем добавляется 10 капель DMF (диметилформаида), который выполняет роль катализатора. Смесь перемешивается в течение 10 минут, после чего в реактор устанавливается холодильник, и добавляется 1,165 мл оксалила хлорида, который делится на три части (0,5, 0,3 и 0,4 мл). Полученную смесь продолжают механически перемешивать при 4-5 градусах в течение 1-1,5 часов.

Необходимо обратить особое внимание на то, чтобы температура не превышала 5 градусов, поскольку оксалилхлорид испаряется при температуре 9-10 градусов. Смесь газов, выделяющихся в результате реакции

(HCl, CO, CO₂), направляется в газосборный пункт. Полученную смесь направляют в колонну 2 с помощью винтового насоса. На этом этапе при перемешивании механической мешалкой добавляем 1,2 г порошка 2-аминопропионовой кислоты и по каплям добавляем 0,1 N раствор NaOH для нейтрализации кислой среды в этом процессе.

Реакция продолжается при комнатной температуре в течение 1 часа с постоянным перемешиванием. В процессе реакции газовая смесь (HCl, CO, CO₂) направляется в газосборную часть. Полученная маслянистая желтая масса с помощью винтового насоса перекачивается в третью колонку. В этой колонке процесс повторяется, чтобы преобразовать полученный продукт в хлорангидрид: в реактор (третью колонку) при холодных условиях (4-5 градусов) добавляется 10 капель DMF (диметилформамида), который выполняет роль катализатора. Смесь перемешивается в течение 10 минут. Затем 1,165 мл оксалила хлорида делится на три части (0,5, 0,3 и 0,4 мл), которые добавляются, и полученную смесь продолжают перемешивать механической мешалкой при 4-5 градусах в течение 1-1,5 часов. В процессе реакции газовая смесь (HCl, CO, CO₂) направляется в газосборную часть. Полученную смесь с помощью винтового мешалки перекачивают в четвертую колонку. На этом этапе, при постоянном перемешивании, добавляется 0,85 г порошка пирозола, и для нейтрализации среды капельно добавляется раствор NaOH. Реакция продолжается при комнатной температуре в течение 1,5-2 часов, и после образования желтой маслянистой жидкости, полученное вещество промывается и сушится.

В процессе синтеза необходимо уделять особое внимание чистоте веществ, обеспечить одинаковую среду, поддержать одинаковую температуру, необходимую для реакции, очищать реакционные сосуды. Каждый этап необходимо осуществлять только после проверки уровня чистоты реакционной смеси. В общем добавление гетероциклических соединений к фрагменту, образованному на основе гидроксibenзойных

кислот и аминокислот, приводит к повышению биологической активности и получению важных веществ в фармацевтике и сельском хозяйстве. Для синтеза производных гидроксibenзойных кислот, аминопропионовой кислоты и производных имидазола, был выбран метод который позволяет провести синтез менее ступенчато, чем представленные в существующей литературе методы, а также он менее затратен, продукты имеют меньшую токсичность и более высокую растворимость в воде.[5]

Литература:

1. Brel A.K. et al. Sodium and lithium salts of hydroxybenzamides and their biological activity // Proceedings of the Volgograd State Technical University. - 2014. - no. 7. - S. 63-66.
2. Brel A.K., Lisina S.V., Budaeva Yu.N. Derivatives of hydroxybenzoic acids and their salts: Synthesis and pharmacological activity // Journal of General Chemistry. - 2015. - T. 85. - No. 2. - S. 213-218.
3. Bahromov Kh.K., Niyazov L.N. Quantum-chemical calculation of a derivative of salicylic acid with pyrimidine //Universum: chemistry and biology. - 2020. - no. 3-2 (69).
4. Niyazov L.N., Haydarova H.A. Modern trends in the development and synthesis of biologically active substances based on thiourea and paraminosalicylic acid // Amaliy va tibbiyot fanlari ilmiy jurnali jild: 02 nashr:05 2023 yil (179-181 p)
5. Л.Н. Ниязов., Хайдарова Х.А. Получение и изучение свойств производных парааминосалициловой кислоты с тиомочевинной // Министерство науки и высшего образования республики казахстан южно-казахстанский университет имени М.Ауэзова 2023г (46-47 стр)
6. https://www.researchgate.net/publication/250458119_A_Mild_and_Efficient_Synthesis_of_N-Aryl-N'-aroyl_Thioureas_under_Phase_Transfer_Catalysis_and_Solvent-Free_Conditions

